

Independent Research to Empower Postgraduate Students

Tecnologia Social: Desafios Tecnológicos para Repensar o Brasil

Social Technology: Technological Challenges for Rethinking Brazil

Resumo: Objetivo: analisar o papel das tecnologias sociais no replanejamento do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, identificando os principais desafios tecnológicos e as oportunidades para sua implementação eficaz. **Método:** uma abordagem mista, combinando pesquisa qualitativa, levantamento de dados secundários sobre investimentos, políticas públicas e impactos das tecnologias sociais, e utilização de métodos estatísticos para avaliar as correlações entre variáveis dependentes (impacto das tecnologias sociais) e independentes (investimentos, capacidade de inovação local, suporte institucional). **Conclusões:** destacar o impacto positivo das tecnologias sociais na redução das desigualdades, promovendo inclusão e melhorando a qualidade de vida. Os desafios incluem infraestrutura, capacitação, financiamento e barreiras culturais. As oportunidades estão na inovação social e nas parcerias público-privadas. Sugere-se a criação de políticas públicas, aumento dos investimentos em capacitação e promoção de parcerias.

Descritores: Tecnologias Sociais; Desenvolvimento Socioeconômico; Inovação; Inclusão Social; Parcerias Público-Privadas

Abstract: Objective: Analyze the role of social technologies in re-planning Brazil's socio-economic development, identifying the main technological challenges and opportunities for effective implementation.

Method: a mixed approach, combining qualitative research, secondary data collection on investments, public policies, and impacts of social technologies, and the use of statistical methods to evaluate correlations between dependent variables (impact of social technologies) and independent variables (investments, local innovation capacity, institutional support). **Conclusions:** Highlight the positive impact of social technologies in reducing inequalities, promoting inclusion, and improving quality of life. Challenges include infrastructure, training, financing, and cultural barriers. Opportunities lie in social innovation and public-private partnerships. It is suggested to create public policies, increase investment in training, and promote partnerships.

Descriptors: Social Technologies; Socio-economic Development; Innovation; Social Inclusion; Public-Private Partnerships

INTRODUÇÃO

Segundo Carlos Oliveira (2010), o conceito de tecnologia social foi sendo construído no Brasil a partir dos anos 80 e 90, sendo um conceito afim à economia solidária: “Tem ajudado a combater a desidratação e a salvar a vida de milhares de crianças no mundo inteiro...O soro caseiro é o exemplo clássico de tecnologia social”. Ressalta o autor que o conceito da tecnologia social hoje é um instrumento de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida e de desenvolvimento mais uniforme do país. Em 2008 a Câmara Legislativa e, depois em 2011, a no Senado, houveram projetos de lei buscando instituir a Política Nacional de Tecnologia Social (PNTS), onde se define tecnologias sociais como técnicas, procedimentos, metodologias e processos, produtos, dispositivos, equipamentos, serviços e inovações sociais organizacionais e de gestão, desenvolvidas ou aplicadas em interação com a população e que promovem inclusão social e melhoria das condições de vida da população. A versão final foi aprovada pelos Senadores em 2015, retornando à câmara para ser aprovada em 2017, a que aguarda desde então a sanção presidencial.

A maioria das vezes, a abordagem tecnológica tradicional no Brasil se concentrou em grandes projetos de infraestrutura e soluções tecnológicas que afetavam apenas as áreas mais vulneráveis (Machado & Rovere, 2017). Neste sentido, sobressalta a falta da tecnologia social como metodologia integrada às ações de investimento do Estado para o desenvolvimento do país. Há, portanto, um risco de que o investimento trago pela atual política econômica possa acarretar em um desenvolvimento menos uniforme para a população.

Tecnologias Sociais, à exemplo do soro caseiro, permitem questionar a eficiência do desenvolvimento econômico que não impacta positivamente na população, matéria bem discutida nos trabalhos sobre economia e ética de Amartya Sen, sobretudo em sua crítica econômica ao modelo do Welfare State, que demonstra que o desenvolvimento de índices econômicos clássicos não necessariamente são bons indicadores do impacto no bem-estar da população. Segundo Sen, na literatura formal encontramos várias tentativas de explicar o surgimento da cooperação mediante a introdução de algum tipo de “defeito”. Estando o Brasil à um passo de seu plano para tecnologia social, emergir uma nova política de incentivo à infraestrutura poderia ser efetiva sem antes se abarcar a tecnologia social em seus métodos e fins?

O desenvolvimento socioeconômico do Brasil pode ser alcançado por meio das Tecnologias Sociais (TS), que, por meio de soluções tecnológicas locais, promovem a inclusão social e a sustentabilidade, segundo Freitas e Seagatto (2014, p. 304 e 318). As TS valorizam soluções sustentáveis e socialmente relevantes, participação comunitária e respeito à cultura local, facilita a ajuda à grupos marginalizados, equilibra o desenvolvimento sustentável, democratiza o conhecimento, promove a transformação social e adapta-se a diferentes ambientes locais, sendo estes alguns dos seus principais objetivos. Já o treinamento, o financiamento, a integração com as políticas públicas, a resistência cultural e o monitoramento são desafios para pensar novas tecnologias sociais, uma vez que os programas da política econômica brasileira, salvo raros casos como no Projeto Rondon, buscam primeiramente o contato com o segundo setor para impactar os

indicadores econômicos, não existindo consenso sobre como integrar a população diretamente no processo desenvolvimentista. A inovação social em parcerias público-privadas, uso de TIC, alinhamento com agendas globais de desenvolvimento sustentável e promoção da participação comunitária são algumas oportunidades, sendo a TS matéria abrangente à todos estes paradigmas.

Por outro lado, as comunidades locais têm sido capacitadas pelas TS para aumentar a sustentabilidade e a resiliência da região semiárida do Brasil, por exemplo. Estas tecnologias também aumentaram sua capacidade de adaptação aos desafios socioeconômicos e ambientais (Smith et al., 2014). De acordo com Freitas e Seagatto (2014, p. 303 e 318), as TS diferem das tecnologias tradicionais em termos de respeito à cultura local e participação comunitária, uma vez que valorizam o envolvimento ativo da comunidade no design e na implementação de soluções, pois isso garante que a tecnologia seja relevante e eficaz ao atender às necessidades específicas da comunidade. A comunidade é considerada uma parceira vital e uma fonte de conhecimento. Tecnologias tradicionais, por outro lado, são criadas por especialistas ou empresas com pouca participação dos usuários finais e se concentram na eficiência técnica e na demanda do mercado.

Além disso, enquanto as tecnologias convencionais podem ignorar a diversidade cultural e não ser adequadas para contextos específicos, as TS respeitam e integram valores culturais locais, criando soluções que melhoram os modos de vida locais e diversificam a economia, sendo estas características da TS perfeitamente compatíveis (ainda que ora ausente) à política econômica brasileira e suas metas, como as trazidas pelo programa Nova Indústria Brasil. Tendo em vista as discrepâncias entre objetivos da agenda brasileira e as políticas que atualmente prosperam(ou não), trazemos a conclusão de Plonski, 2005: “Uma das maiores dificuldades para aproveitar o potencial da tecnologia social é adquirir uma compreensão do que realmente significa a inovação tecnológica e isso requer o reconhecimento da natureza sistêmica e autocoordenada da inovação e da importância de estabelecer estruturas institucionais e sistemas de apoio adequados”. Há, portanto, o desconhecimento da TS em um momento que ela é talvez a ferramenta mais completa para garantir o efeito social desejado das atuais políticas públicas de desenvolvimento econômico.

Freitas e Seagatto (2014) afirmam que a comunidade desempenha um papel importante e ativo em várias etapas do processo tecnológico no desenvolvimento e implementação das Tecnologias Sociais (TS). As TS respondem aos problemas locais depois que a comunidade os identifica. Adapta tecnologias às suas necessidades e circunstâncias e participa do design. Contribuir com conhecimentos, habilidades e recursos locais são essenciais para soluções sustentáveis. Testa protótipos e fornece comentários, refinando as TS com base em experiências reais. Na implementação, incorpora a tecnologia ao seu cotidiano e atua como defensor e capacitador, transmitindo os benefícios. A comunidade tem a capacidade de manter e replicar a tecnologia, promovendo um senso de controle e propriedade, o que resulta em escalabilidade e sustentabilidade.

Como demonstra a política atual do Brasil para o desenvolvimento da indústria da saúde, o papel do Estado na promoção da inovação tecnológica é crucial. A política tem se concentrado em aumentar a capacidade dos laboratórios públicos do país, o que lhes permitirá desempenhar um papel mais ativo na fabricação de vacinas e medicamentos (Viana et al., 2016).

A atual política econômica do Brasil aposta na modernização da indústria no país, à exemplo do Nova Indústria Brasil, tendo o governo elencado missões pontuais para realizar investimentos significantes no desenvolvimento interno a partir da infraestrutura de setores chave. O estudo se baseia na teoria de sistemas sociais de Niklas Luhmann e nos conceitos de inovação social de Mulgan (2006) e Howaldt & Schwarz (2010). Luhmann destaca a importância da comunicação e da auto-poiese, fornecendo uma perspectiva para entender como as Tecnologias Sociais interagem com vários subsistemas sociais no Brasil. A inovação social, por outro lado, é definida como novos conceitos que abordam as necessidades sociais de forma eficaz, enfatizando a participação comunitária, a colaboração entre diferentes partes envolvidas e a sustentabilidade das soluções. A análise das TS é guiada por estes conceitos em termos de desenvolvimento, implementação e impacto. Eles promovem soluções sustentáveis e adaptáveis para os desafios sociais e econômicos no Brasil.

DISCUSSÃO

CAPES (2024) afirma que a CAPES desempenha um papel importante porque mais de 90% dos estudos científicos são realizados na pós-graduação. A fim de aumentar o financiamento para pós-graduação e extensão e integrar o desenvolvimento nacional com movimentos sociais, a presidente da fundação defende uma "mudança de paradigma". O compromisso de Inácio Arruda do MCTI é a transferência de tecnologia para promover o desenvolvimento social. Celso Pansera da Finep enfatiza a mudança do FNDCT em um fundo financeiro em 2020. Ele enfatiza a possibilidade de aumentar o financiamento em ciência e tecnologia, que atualmente está em R\$ 18 bilhões, com o objetivo de fortalecer as tecnologias sociais de forma estratégica. Marcelo Leal do MPA destaca questões como desigualdade social, mudanças climáticas, perda de biodiversidade e transição geopolítica em busca de um novo equilíbrio de poder.

A figura abaixo mostra a conferência da CAPES no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Figura - Conferência da CAPES no MCTI

Fonte: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/tecnologia-social-ajuda-a-reduzir-desigualdade>>

A tecnologia social, especialmente na reciclagem, desempenha um papel importante na promoção da inovação social e do desenvolvimento sustentável, conforme Horst e Freitas (2016, p. 21 e 36). Seu objetivo é aumentar a inclusão social e a qualidade de vida por meio de técnicas interativas com a população, promovendo emprego, renda e criatividade, enquanto enfrenta desafios ambientais, sociais e econômicos. Ajusta estratégias econômicas para preservar recursos, mantendo equilíbrio entre necessidades atuais e futuras para garantir a sustentabilidade. Ao romper com modelos convencionais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), envolve atores sociais na criação de soluções para problemas sociais, estimulando a inovação social. A reciclagem economiza energia, prolonga a vida dos aterros, reduz a poluição e transforma a gestão de resíduos. Gera empregos, capacita e educa, melhorando a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas.

Segundo Papoca (2023), a tecnologia sustentável enfrenta o desafio contemporâneo das consequências visíveis do desenvolvimento desenfreado do passado. Para mitigar esses efeitos, eles estão buscando inovações mais eficientes. A desigualdade econômica e social também são importantes, além das preocupações com o aquecimento global e o meio ambiente. Além de reduzir os danos ambientais, as empresas que adotam tecnologias sustentáveis promovem o crescimento local e melhoram as condições de trabalho. Essas tecnologias estão se integrando à indústria no Brasil, melhorando a gestão e a produção de produtos e serviços em todo o país. As empresas estão se adaptando às regras regulatórias e adotando práticas sustentáveis para tornar os ambientes de

trabalho mais produtivos e saudáveis, como resultado do aumento do foco no ESG (Environmental, Social and Governance).

As distribuições de renda, educação, saúde, habitação e emprego são exemplos de desigualdades sociais e econômicas no Brasil, de acordo com Horst e Freitas (2016, p. 21-23). As diferenças criaram a tecnologia social, que é definida como técnicas interativas com a população para aumentar a inclusão social e melhorar as condições de vida. Oferecendo soluções integradas para necessidades sociais e ambientais, valoriza a participação comunitária, o conhecimento local e a criatividade. A tecnologia social pode diminuir as desigualdades no Brasil ao adaptar tecnologias às necessidades locais, promovendo o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental. Incentiva a inovação social, um processo político que visa transformações sociais e emancipação individual, dando maior importância às necessidades da comunidade do que às oportunidades de mercado.

A tabela abaixo apresenta uma visão geral das desigualdades sociais e econômicas no Brasil, definindo o conceito de tecnologia social e destacando sua relevância para o desenvolvimento sustentável.

Tabela - As inovações sociais voltadas à reciclagem em projetos de Tecnologia Social

Inovação Social	Descrição
Coleta Seletiva e Reciclagem	Promovem a reutilização de recursos e reduzem a quantidade de lixo nos aterros.
Educação Ambiental	Ensina as pessoas a reciclar.
Cooperativas de Reciclagem	Melhoram as condições de trabalho e o salário dos catadores.
Inclusão Social	Emprega pessoas de baixa renda.
Capacitação	Fornece instrução para catadores.
Usando Resíduos	Cria coisas novas com resíduos.
Redução da Poluição	Melhora o estado do ambiente.
Participação Comunitária	Incentiva a responsabilidade social pelo meio ambiente.
Economia Circular	Combina reciclagem e sustentabilidade.
Modelos de Negócios Inclusivos	Garantem que os catadores recebam benefícios monetários justos.

Fonte: criado pelo autor

As inovações sociais centradas na reciclagem em projetos de tecnologia social visam aumentar a sustentabilidade ambiental, a inclusão social e a qualidade de vida das comunidades, segundo Horst e Freitas (2016). Entre elas estão a coleta seletiva e a reciclagem, que reduz a quantidade de lixo que é descartado nos aterros e economiza recursos; a difusão de informações sobre o manejo adequado dos resíduos ao público em geral; e a criação de cooperativas de reciclagem, como a CORPE, que melhoram as condições de trabalho e geram renda. A reciclagem também ajuda as pessoas vulneráveis a se integrar na sociedade, criar empregos e renda para os pobres e criar novos produtos com resíduos. Além disso, promove a economia circular, os modelos de negócios inclusivos e a redução da poluição.

Conforme Ipea (2019, Meta 11.7), o objetivo do Brasil é garantir acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes até 2030, com foco em mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e outras populações vulneráveis. A meta foi ampliada para incluir todos os grupos em situação de vulnerabilidade, além de enfatizar a segurança pública e o planejamento urbano para facilitar o acesso físico a áreas verdes e públicas. O desenho universal,

que facilita a acessibilidade sem necessidade de adaptação específica, e espaços públicos verdes, como parques e praças, com benefícios ambientais, estão entre os conceitos importantes mencionados.

As dinâmicas de inovação social e tecnológica são fundamentais para o sucesso das tecnologias sociais (TS) e para o desenvolvimento sustentável, conforme Freitas e Seagatto (2014, p. 315 e 318). Elas incluem métodos de participação comunitária em que o engajamento e a inclusão garantem soluções úteis e pertinentes. A colaboração interdisciplinar facilita a integração de várias áreas do conhecimento, resultando em inovações abrangentes e sustentáveis. A aceitação e eficácia das soluções dependem da capacidade de se ajustar às realidades locais, ser adaptável e considerar o contexto cultural. A adoção da economia circular para maximizar os recursos leva em conta os aspectos ambientais, econômicos e sociais para promover a sustentabilidade. Plataformas adaptativas de compartilhamento e replicação facilitam a difusão de conhecimento e a escalabilidade das inovações. Além disso, a evolução contínua das TS é influenciada por inovações incrementais e radicais.

Horst e Freitas (2016, p. 21 e 36) afirmam que, através da reciclagem, a tecnologia social (TS) melhora significativamente a inclusão social e as condições de vida das comunidades. Essas vantagens incluem a incorporação de catadores de lixo à economia formal, criando empregos e renda para eles. Programas de capacitação e educação ambiental ajudam as pessoas a gerenciar os resíduos de maneira eficaz e a mudar suas ações para o bem da comunidade. A reciclagem também diminui a exclusão social porque oferece oportunidades a grupos vulneráveis e melhora as condições de trabalho com equipamentos adequados e respeito às leis trabalhistas. Além do acesso a serviços sociais e do empoderamento das comunidades para lidar com suas próprias dificuldades, há outras vantagens, como a valorização da profissão de catador, a redução da poluição e o fortalecimento de organizações comunitárias.

PRINCIPAIS DESAFIOS E SOLUÇÕES

De acordo com Maciel e Fernandes (2011, p. 147 e 163), a política de ciência, tecnologia e inovação (C&T) no Brasil enfrenta muitos desafios e também teve alguns avanços, principalmente no que diz respeito à inclusão social. Desafios incluem a concentração dos cientistas, um modelo linear que não leva em consideração o desenvolvimento social específico, a distribuição inadequada de recursos (apenas 4% do Plano Nacional de C&T) e uma forte associação com o desenvolvimento econômico, que favorece a inovação de mercado em detrimento das necessidades sociais. Além disso, existe uma alta desigualdade social e a participação da sociedade nos espaços de controle das políticas públicas é limitada. Por outro lado, apesar dos obstáculos enfrentados, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável têm sido fortalecidos pela criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, a incorporação do desenvolvimento social no Plano Nacional de

Ciência e Tecnologia e programas como a Rede de Tecnologias Sociais e o Programa de Tecnologias Sustentáveis.

Como afirmado por Souza et al (2013, p. 128 e 171), a adoção de tecnologias sociais pelas comunidades locais enfrenta desafios como o conflito de conhecimentos entre novas e antigas práticas, desconfiança e resistência devido à falta de informação, dificuldades na participação e apropriação da comunidade devido a questões burocráticas e desinteresse, impactos do contexto climático e acesso à água, dificuldades. Esses desafios destacam a importância de uma abordagem integrada que leve em consideração aspectos técnicos, sociais e culturais para a implementação eficaz dessas tecnologias.

Segundo Souza e tal (2016, p. 2-9), os obstáculos tecnológicos para o desenvolvimento e implementação de tecnologias sociais no Brasil, especialmente no semiárido, incluem acesso limitado às tecnologias devido ao baixo nível de informação e gestão do conhecimento, altas despesas de aquisição e manutenção e condições climáticas prejudiciais. A falta de saneamento rural e a gestão inadequada dos recursos hídricos são obstáculos significativos, bem como a necessidade de capacitação e educação das comunidades rurais. A manutenção contínua da tecnologia e a integração com as políticas públicas também são importantes, enquanto a comunicação eficaz e a disseminação de informações são essenciais para aumentar a adoção. Para resolver esses problemas, o governo, a educação e as ONGs devem trabalhar juntos para garantir que as tecnologias sociais sejam acessíveis e sustentáveis no semiárido brasileiro.

A tabela abaixo mostra os problemas e avanços na política brasileira de ciência, tecnologia e inovação. A criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, a incorporação do desenvolvimento social no Plano Nacional de Ciência e Tecnologia e programas como a Rede de Tecnologias Sociais e o Programa de Tecnologias Sustentáveis são exemplos de avanços na inclusão social e no desenvolvimento sustentável. Essas ações levam a um crescimento mais justo e duradouro.

Tabela - Desafios e avanços identificados no contexto da política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil

Desafios	Avanços
Centralidade dos Cientistas	Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social
Insuficiência de Recursos	Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
Lógica do Desenvolvimento Econômico	Programa de Tecnologias Sustentáveis
Controle Social e Participação da Sociedade	Iniciativas de Tecnologia Social
Desigualdade Social	Participação da Sociedade Civil em fóruns e debates

Fonte: gerado pelo autor

Como afirmado por Maciel e Fernandes (2011, p. 147-163), os desafios tecnológicos no Brasil abrangem uma variedade de aspectos, incluindo sustentabilidade, inclusão digital, inovação social e políticas de ciência e tecnologia. A pobreza reduz o acesso à tecnologia, o que afeta a participação na economia digital. A inovação é limitada pelo baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que afeta setores estratégicos. A implementação da tecnologia é desafiada por regulamentos e leis complicados. Problemas com a educação tornam os trabalhadores inadequados para a economia digital. A inclusão digital ainda é limitada, apesar dos avanços. As tecnologias sociais têm dificuldades para serem reconhecidas e financiadas. Tecnologias sustentáveis são necessárias para lidar com problemas ambientais como o desmatamento. O Brasil está comprometido com sua competitividade global por falta de inovação.

De acordo com Costa et al (2013, p. 18 e 30), o Brasil enfrenta desafios tecnológicos para a implementação de tecnologias sociais, como:

1. A calha alternativa em Pernambuco foi projetada para evitar deslizamentos, mas as autoridades e a comunidade se opuseram à sua viabilidade.
2. Construção de Cisternas: As cisternas são usadas para armazenar água da chuva em áreas semiáridas, mas eles enfrentam problemas com a adequação sociotécnica e a aceitação da comunidade.
3. Programa Água Doce: Purifica a água usando sistemas simples, mas enfrenta problemas com a adaptação local e a participação da comunidade.
4. Integração com as Políticas Públicas: As tecnologias sociais devem se ajustar às políticas públicas sem perder sua natureza local.
5. Sistema de Descarte Automático das Primeiras Chuvas: O objetivo é melhorar a qualidade da água nas cisternas, mas há problemas com a implementação e manutenção regional.

Esses exemplos demonstram que os obstáculos são tanto técnicos quanto sociais e culturais, e a participação da comunidade e abordagens integradas são necessárias.

As tecnologias sociais têm um grande potencial para melhorar a vida dos agricultores familiares do semiárido brasileiro, segundo Souza e tal (2016, p. 2 e 9). Eles fornecem acesso à água potável por meio de destiladores solares, cisternas e barragens subterrâneas, o que reduz o tempo e o esforço necessários para encontrar água, melhorando a saúde. As fossas sépticas biodigestoras melhoram o saneamento e diminuem doenças como diarreia e cólera. A produção agrícola aumenta, a segurança alimentar é garantida e a dependência de alimentos importados diminui quando há acesso a água de alta qualidade. O Sistema Bioágua Familiar economiza recursos reutilizando águas residuais para irrigação, enquanto tecnologias como barragens subterrâneas reduzem a evaporação. Essas tecnologias economizam recursos, aumentam a produtividade, promovem a sustentabilidade ambiental e empoderam as comunidades rurais, melhorando sua qualidade de vida e diminuindo a pobreza.

A inovação social em projetos de tecnologia social ambiental visa melhorar as condições de vida e a sustentabilidade, de acordo com Horst e Freitas (2016, p. 21 e 36). Para reduzir os resíduos e economizar recursos, incorpore a coleta seletiva e a reciclagem. Atitudes mudam com a educação ambiental em escolas e locais públicos. As cooperativas como a CORPE em Penápolis/SP ajudam os catadores a ganhar dinheiro e promover a inclusão social. A capacitação e a profissionalização ajudam na gestão e na venda de materiais reciclados. A extração de recursos é reduzida pelo uso de resíduos na construção civil. A reciclagem envolve a comunidade e reduz a poluição. Modelos de negócios inclusivos beneficiam os catadores, enquanto a economia circular reutiliza os recursos. Soluções ambientais locais são promovidas por projetos comunitários. Uma tecnologia de reciclagem eficaz é essencial para a sustentabilidade.

Como afirmado por Souza et al. (2013, p. 62 e 128), às políticas públicas devem levar em consideração os seguintes elementos para facilitar a aceitação de tecnologias sociais:

1. Participação Comunitária: incentivar a participação ativa das comunidades no desenvolvimento e gerenciamento de tecnologias sociais.
2. Adequação sociotécnica: capacidade de adaptar a tecnologia aos princípios e demandas locais.
3. Empoderamento: fornecer às comunidades a capacidade de administrar e manter tecnologias de forma independente.
4. Pareceres: Trabalhar em conjunto com movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
5. Flexibilidade: Adaptar as políticas às mudanças locais.
6. Conhecimento Local: Colocar conhecimento e práticas locais em soluções tecnológicas.
7. Financiamento: Ofereça subsídios e incentivos à tecnologia social.
8. Capacitação: Investir em treinamento para membros da comunidade e técnicos.
9. Transparência: Garantir que os objetivos e os resultados sejam comunicados de forma clara e transparente.

Assim, é possível aumentar a aceitação e o uso das tecnologias sociais para promover o desenvolvimento, a sustentabilidade e a inclusão local.

As primeiras tentativas brasileiras de tecnologia social (TS) foram interdisciplinares e focadas em políticas públicas e problemas sociais, de acordo com Dagnino (2010, p. 53 e 259). A rede de tecnologia social, que inclui ministérios, estatais, órgãos privados, universidades e organizações não governamentais, trabalha para promover o desenvolvimento sustentável por meio da aplicação de tecnologias sociais. O Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que reúne universidades na Rede, bem como movimentos sociais e ONGs que influenciam políticas públicas relacionadas à Ciência, Tecnologia e Sociedade, são outras iniciativas. O objetivo desses esforços é reconstruir o conhecimento científico e tecnológico com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, envolvendo a participação de vários atores sociais e institucionais.

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE

Além do simples acesso à tecnologia, as iniciativas de inclusão digital devem se concentrar em práticas sociais e culturais importantes que promovam a participação plena em assuntos comunitários, vida cultural e instituições oficiais. Os legisladores devem implementar iniciativas de inclusão digital que fomentem a diversidade na posse de mídia, a expansão da literacia digital e a capacitação dos participantes na criação de conteúdo significativo (Bach et al., 2013).

Para garantir o financiamento e sustentabilidade das tecnologias sociais, é essencial concentrar-se na formação e capacitação da população, abordando o uso do conhecimento local e a participação ativa, conforme afirmado por Souza et al (2013, p. 18 e 62). Isso inclui educação em tecnologias sociais, que inclui princípios e técnicas básicas, bem como educação continuada por meio de workshops e cursos. A inclusão digital deve garantir acesso a tecnologias e alfabetização digital, enquanto programas de educação tecnológica devem oferecer aulas sobre tecnologias sociais e capacitação profissional. A população é preparada para usar e administrar tecnologias sociais com essas iniciativas, que promovem a inclusão e o desenvolvimento sustentável.

Devido aos efeitos que a literacia digital tem sobre o bem-estar financeiro, social, cultural e pessoal das pessoas, as disparidades são significativas. Para acabar com essas desigualdades digitais, a pesquisa, a política e as ações devem começar com uma compreensão dos resultados que as pessoas esperam alcançar através de seu envolvimento com as TIC (Helsper, 2016).

Como afirmado por Souza et al. (2013, p. 17 e 128), alguns dos obstáculos enfrentados no processo de obtenção de financiamento para projetos de tecnologia social incluem burocracia e processos complicados, dificuldades para obter financiamento público e falta de conhecimento sobre fontes de financiamento. Além disso, a ausência de padrões claros de sustentabilidade econômica e os riscos associados podem desencorajar os financiadores. O uso de incentivos e subsídios do governo, parcerias público-privadas, doações corporativas, crowdfunding, financiamento comunitário por meio de cooperativas e economias solidárias e fundos de impacto social são exemplos de modelos de financiamento sustentável. O Programa Água Para Todos, que fornece subsídios para dessalinização, e o Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil, que fornece assistência técnica e financeira, são exemplos de modelos bem-sucedidos.

A questão da inclusão digital é complexa e multifacetada, exigindo uma compreensão detalhada das necessidades informativas e contextos socioeconômicos únicos de diferentes grupos (Rashid, 2016).

A formação e capacitação da população são essenciais para o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias sociais voltadas para a inclusão social, de acordo com Dagnino (2010, p. 53 e 254). A formação de cientistas e engenheiros especializados em tecnologias sociais, a democratização da

educação em ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e a conscientização da comunidade de pesquisa sobre a inclusão social são algumas das principais necessidades. Programas de educação tecnológica e inclusão digital, como grupos de discussão, educação CTS e incorporação dos usuários em processos inovativos, são essenciais para aumentar a conscientização, o empoderamento e a participação ativa na promoção de uma ciência e tecnologia mais inclusivas e democráticas.

Alcançar a equidade digital envolve garantir acesso a hardware, software e conectividade, além de conteúdo relevante e culturalmente apropriado, e educadores capacitados no uso de ferramentas digitais (Resta et al., 2018).

Como afirma Carvalho (2024), a capacidade das comunidades de inovar local é fundamental para o sucesso das tecnologias sociais, pois permite que as soluções sejam adaptadas às necessidades específicas de cada situação. Essa inovação no Brasil é apoiada por políticas públicas, financiamento e colaboração entre governos, ONGs e setor privado. A participação comunitária garante que as tecnologias sociais sejam pertinentes e sustentáveis, utilizando conhecimento local para aumentar a eficiência. O suporte institucional inclui políticas que incentivam pesquisa e desenvolvimento, financiamento para superar obstáculos financeiros e parcerias entre diferentes setores para combinar recursos e conhecimento. O Programa Bolsa Verde, projetos de urbanização sustentável e a promoção de energias renováveis são exemplos de como as políticas e as colaborações ajudam a implementar tecnologias sociais no Brasil.

As iniciativas de inclusão digital devem ir além do mero acesso à tecnologia e focar em práticas sociais e culturais críticas que incentivem a plena participação em assuntos comunitários, vida cultural e instituições oficiais. Os formuladores de políticas devem criar programas de inclusão digital que promovam a diversidade na posse de mídia, expandam a literacia digital e ensinem os participantes a criar conteúdo significativo (Bach et al., 2013).

Dito isso, pode-se entender que a capacidade de inovação local das comunidades e o forte suporte institucional são fundamentais para o sucesso das tecnologias sociais no Brasil. As comunidades locais são essenciais para aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos inovadores. A mídia digital desempenha um papel significativo no desenvolvimento da comunidade ao fornecer ambientes virtuais que facilitam a troca de informações, o aprendizado organizacional e a disseminação de conhecimento. Isso incentiva a colaboração e a interação entre os agentes regionais, promovendo um fluxo contínuo de desenvolvimento baseado no território.

A inclusão digital está emergindo como uma questão central devido às implicações da exclusão, que podem impactar negativamente a saúde, riqueza e oportunidades de engajamento cívico e social de um indivíduo (Walton, 2019).

A tabela abaixo mostra que a inclusão digital no Brasil é crucial para promover equidade e acessibilidade, especialmente na saúde. A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção de tecnologias, destacando os seguintes impactos e oportunidades.

Tabela - Inclusão digital no Brasil

Categoria	Descrição	Importância/ Impacto (1-10)
Acesso Ampliado	Tecnologias digitais ampliam o acesso a serviços de saúde, beneficiando populações rurais e de baixa renda.	9
Telemedicina	Permite consultas médicas remotas, reduzindo custos e tempo de espera.	8
Monitoramento Remoto	Dispositivos como monitores de pressão arterial permitem acompanhamento contínuo da saúde dos pacientes.	7
Educação em Saúde	Facilita a disseminação de informações sobre saúde e promove a educação sobre práticas preventivas e tratamentos.	6
Gestão de Dados	Melhora a eficiência e segurança na gestão dos registros médicos, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde.	7
Redução de Desigualdades	Acesso mais igualitário a cuidados de saúde, ajudando a reduzir desigualdades.	8
Eficiência e Redução de Custos	Automação e tecnologia reduzem custos operacionais e aumentam a eficiência do sistema de saúde.	8
Inovação e Desenvolvimento	Adoção de novas tecnologias e inovações, como inteligência artificial e realidade virtual.	9
Participação do Paciente	Incentiva o monitoramento ativo dos pacientes e a interação frequente com profissionais de saúde.	7
Desenvolvimento Econômico	Criação de novas oportunidades econômicas na área de tecnologia e serviços relacionados à saúde.	6

Fonte: gerado pelo autor

Essencialmente, a inclusão digital é uma tentativa de abordar questões de acesso, uso, empoderamento e participação (Walton, 2019).

Segundo Carvalho (2024), no Brasil, a inclusão digital é fundamental para aumentar a equidade e a acessibilidade na saúde. A pandemia de COVID-19 acelerou o uso de tecnologia digital, o que trouxe várias consequências e oportunidades. Os efeitos incluem um maior acesso a serviços de saúde por meio de aplicativos e plataformas online, a telemedicina, que facilita a educação em saúde, consultas remotas e monitoramento remoto da saúde dos pacientes. Além disso,

a digitalização facilita a gestão de dados médicos. Aumentar a eficiência e a eficácia, reduzir os custos, incentivar a inovação e desenvolvimento, aumentar a participação ativa dos pacientes e criar novas oportunidades econômicas em tecnologia e serviços são algumas das oportunidades.

CULTURA E ADOÇÃO - IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO

O Brasil tem muitas barreiras culturais que impedem a adoção de novas tecnologias. Estas barreiras podem ser atribuídas aos vários subgrupos culturais que se formaram ao longo da imigração de várias regiões. A adoção e o desenvolvimento das tecnologias sociais no Brasil enfrentam obstáculos devido às características culturais distintas do país.

Como afirmado por Duque e Valadão (2017, p. 3 e 16), os obstáculos culturais que impedem a adoção de novas tecnologias, particularmente no contexto das Tecnologias Sociais, são variados no Brasil. Eles incluem desconfiança em tecnologias externas, pois muitas comunidades têm medo de soluções externas para problemas que não são seus. É comum haver resistência à mudança porque as novas tecnologias podem colocar as tradições culturais em risco. Além disso, a informação insuficiente sobre os benefícios das Tecnologias Sociais impede sua adoção. Além disso, a tecnologia será menos usada se for considerada adequada para as necessidades específicas da comunidade. Por fim, a implementação dessas tecnologias é mais difícil se houver recursos financeiros, humanos e técnicos suficientes.

Os valores que são incorporados aos quadros de TI criados nos Estados Unidos não coincidem com os que são encontrados nas empresas brasileiras, o que constitui uma barreira cultural significativa. Os artefatos de TI não são neutros culturalmente porque incorporam valores, suposições e significados específicos que podem não estar de acordo com as orientações culturais das organizações no Brasil. Os funcionários lutam para reconciliar suas crenças culturais com as bases tecnológicas, o que pode resultar em resistência e rejeição de novas tecnologias. Segundo Reinhard (2015)

As barreiras culturais à adoção de novas tecnologias no Brasil são significativas, influenciando sua adoção e eficácia, como descrito por Costa (2013, p. 127 e 174). Entre elas, destaca-se o conflito entre conhecimentos tradicionais e novos, demonstrado pela dificuldade de um aluno em persuadir seus pais sobre os benefícios do PAIS. Um morador do Assentamento Caatinga Grande, que inicialmente resistiu ao projeto, exemplificou a desconfiança e resistência às mudanças devido à falta de informações claras. Participação e autogestão são essenciais, mas muitas vezes prejudicadas por problemas burocráticos e falta de interesse. O contexto climático e o acesso à água afetam a adoção. A operação e manutenção do sistema, bem como a integração com as políticas públicas, são obstáculos constantes.

A proximidade do fuso horário entre o Brasil e seus principais parceiros na América do Norte e na Europa pode influenciar a adoção das tecnologias sociais de maneira positiva ou negativa. A sobreposição de fusos horários facilita a colaboração, mas exige um nível moderado de ajuste de horário, o que algumas pessoas podem achar oneroso Prikladnicki & Carmel (2013).

De acordo com Duque e Valadão (2017, p. 4 e 16), vários planos são necessários para aumentar o uso e a aceitação das Tecnologias Sociais (TS) no Brasil. A aceitação das TS aumenta quando a comunidade está envolvida no desenvolvimento e implementação delas. A adequação sociotécnica depende da adaptação da tecnologia às necessidades específicas das comunidades. Ao ajudar a superar a desconfiança e a resistência, os programas de educação e capacitação informam e sensibilizam a comunidade sobre os benefícios das TS. Os recursos e a expertise podem ser mobilizados por meio de parcerias com instituições locais, ONGs e governos. Antes de uma implementação em larga escala, projetos piloto testam a eficácia e a viabilidade das TS por meio de avaliações contínuas. A comunicação clara e o fortalecimento das capacidades locais aumentam a adoção, enquanto o fortalecimento das capacidades locais aumenta a autonomia das comunidades. A aplicação integrada e adaptativa desses métodos pode aumentar significativamente a aceitação e uso das TS no Brasil.

A figura abaixo ilustra os seis modelos de Tecnologias Sociais executados pelo ChildFund Brasil, atribuindo a mesma importância a cada modelo. As descrições detalhadas estão abaixo do gráfico:

Figura - Modelos de Tecnologia Social executados no Brasil

Modelos de Tecnologias Sociais Executados pelo ChildFund Brasil

Casinha de Cultura: Desenvolve a identidade cultural de crianças e jovens, fortalecendo o orgulho de sua origem.
 Animador Comunitário: Capacita pais e jovens para atuarem como líderes comunitários voluntários, promovendo a transformação social.
 Aflatoun e Aflateen: Educação financeira para crianças (6-14 anos) e jovens (15-18 anos), ensinando gestão de recursos.
 Gold+: Fomenta a educação financeira comunitária e o desenvolvimento local, promovendo a poupança coletiva e pequenos empréstimos.
 Olhares em Foco: Utiliza a fotografia participativa para debater questões comunitárias, cidadania e identidade cultural.
 Luta pela Paz: Foca em adolescentes em risco social, oferecendo boxe, artes marciais, educação, acesso ao trabalho, suporte social e liderança juvenil.

Fonte: Criado pelo Autor

Caracteriza ChildFund Brasil (2016) que, para aumentar a aceitação e o uso das tecnologias sociais no Brasil, é necessário implementar estratégias que considerem fatores culturais, sociais, técnicos e políticos. Primeiramente, é fundamental incentivar a participação ativa das comunidades na criação e gestão dessas tecnologias, oferecendo instrução e capacitação. Além disso, parcerias público-privadas e políticas públicas inclusivas podem ajudar a integrar as tecnologias sociais às necessidades locais. As soluções devem ser adaptadas às condições específicas das comunidades e ser flexíveis para ajustes contínuos. O empoderamento das comunidades, a autogestão e a comunicação clara e transparente são cruciais. Métodos como crowdfunding, subsídios e incentivos também são eficazes. O Banco de Tecnologias Sociais e o Programa Água Para Todos são dois exemplos de sucesso.

Costa (2013, p. 18 e 128) afirma que é necessário implementar estratégias que levam em consideração fatores culturais, sociais, técnicos e políticos para aumentar a aceitação e uso das tecnologias sociais no Brasil. É essencial que as comunidades participem ativamente da criação e

gestão de tecnologias por meio de programas de capacitação e workshops. Além disso, estabelecer parcerias público-privadas para financiar projetos e implementar políticas públicas inclusivas são cruciais. A relevância da tecnologia aumenta quando as soluções tecnológicas são adaptadas às circunstâncias locais e garantidas flexibilidade e adaptabilidade. A autonomia local é garantida por meio do apoio à autogestão e do empoderamento da comunidade. A implementação sustentável das tecnologias sociais depende de comunicação clara e transparente, uso de plataformas locais e incentivos financeiros como crowdfunding e microfinanciamento.

Ao promover a inclusão, o empoderamento, o desenvolvimento local e o acesso a serviços básicos, a tecnologia social (TS) tem o potencial de diminuir as desigualdades sociais e econômicas, conforme conceituado por Duque e Valadão (2017, p. 2 e 15). O TS aumenta as oportunidades de emprego e qualificação por meio da educação e capacitação. Projetos de economia solidária que aumentam a renda e a inclusão social, tecnologias para agricultura familiar que diminuem a pobreza e aumentam a produtividade, e iniciativas de educação e formação profissional que melhoram a vida em comunidades marginalizadas são exemplos de efeitos positivos. O TS também beneficia os serviços de saúde comunitária e habitação sustentável, pois melhora o acesso a cuidados e moradias adequadas. Esses benefícios são demonstrados por projetos como Cura ou Vida, cooperativas de reciclagem e o Projeto Vida na Rua.

A tabela a seguir mostra como a tecnologia social ajuda a resolver problemas sociais e promover a equidade, diminuindo as desigualdades econômicas e sociais ao dar a comunidades marginalizadas mais recursos e oportunidades.

Tabela - Os impactos positivos da tecnologia social

Impacto Positivo da Tecnologia Social

Categoria	Exemplos	Impacto
Educação	Plataformas de Aprendizado Online, Aulas Virtuais	Acesso ampliado a educação de qualidade em áreas remotas e durante a pandemia.
Saúde	Telemedicina, Aplicativos de Saúde	Melhoria no acesso a cuidados médicos e informações de saúde preventiva.
Emprego e Economia	Plataformas de Emprego, Microfinanciamento	Facilitação da conexão entre empregadores e candidatos e apoio financeiro a pequenos negócios.
Governo e Participação Cidadã	Governo Digital, Plataformas de Denúncias e Transparência	Redução da burocracia e promoção da transparência e participação cidadã.

Fonte: Criado pelo Autor

Como afirma Carvalho (2024), a tecnologia social é um meio de promover a equidade e resolver problemas sociais por meio da aplicação de inovações, reduzindo a desigualdade e permitindo que comunidades marginalizadas tenham acesso a recursos e oportunidades. Ela abrange várias áreas, incluindo educação, que conta com plataformas online e aulas virtuais; saúde, que conta com aplicativos de telemedicina e saúde; emprego e economia, que contam com plataformas de microfinanciamento e emprego; e governo, que conta com plataformas online para denúncia e serviços públicos. O Programa Bolsa Verde, que melhora a educação e a saúde, o Citizen Lab, que promove a transparência e o empoderamento da comunidade, a Conexão Social, que aumenta a participação da comunidade, e o Projeto Solar nas Favelas, que usa energia renovável para melhorar a qualidade de vida, são exemplos positivos.

Ao apoiar empreendimentos autogestionários e a inclusão social, a tecnologia social (TS) desempenha um papel importante na criação de empregos. Ela estimula a participação dos produtores e a criação de empregos indiretos na economia local. A TS visa promover a inclusão social, dando oportunidades a grupos marginalizados. A Rede de Tecnologia Social, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, movimentos sociais e ONGs que afetam as políticas públicas são exemplos de iniciativas que promovem o empreendedorismo social. A TS facilita o acesso a tratamentos e programas de prevenção na saúde. Na área da educação, aumenta o acesso e a capacitação. No bem-estar, promove o desenvolvimento local e a inclusão social. Projetos de saneamento, habitação, energia renovável e agricultura sustentável são exemplos de melhoria na qualidade de vida. Dagnino (2010, p. 53 e 166).

PERSPECTIVAS FUTURAS - DESENVOLVIMENTOS INOVADORES

Como afirma Carvalho (2024), as novas tecnologias sociais estão trazendo soluções inovadoras para questões sociais e econômicas no Brasil. A IA pode melhorar a saúde pública com diagnósticos precoces, monitoramento de epidemias e personalização de tratamentos. Ao registrar transações e contratos de forma segura, o blockchain aumenta a transparência e a inclusão financeira. A Internet das Coisas (IoT) ajuda a gerenciar os recursos e a enviar alertas de desastres naturais. A tecnologia móvel facilita a educação, especialmente em locais remotos. Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) permitem treinamento e educação imersiva, enquanto a impressão 3D permite a construção rápida e sustentável de casas.

Todavia, as novas tecnologias sociais que estão surgindo no Brasil têm o potencial de transformar a sociedade. A luta por direitos é facilitada pelo ciberativismo, que leva os governos e as corporações a mudarem. Essas tecnologias têm um efeito em todos os setores, alterando a vida e o trabalho das pessoas, embora haja preocupações com o uso excessivo da internet. A tecnologia social ajuda a resolver problemas comunitários organizando e adaptando os recursos locais. Na saúde, os avanços tecnológicos estão transformando o bem-estar mundial. A Operação Serenata de

Amor, que usa tecnologias para analisar dados públicos, mostra como a inteligência artificial aumenta a participação política. Essas invenções têm o potencial de resolver os problemas sociais e melhorar a qualidade de vida no Brasil.

Souza et al. (2016) afirmam que a implementação de políticas públicas de apoio à tecnologia social é essencial para garantir que ela seja acessível e eficaz para os agricultores familiares no semiárido brasileiro. O papel fundamental de incentivar e regulamentar essas tecnologias, garantir seu acesso e disponibilidade, fornecer financiamento e subsídios, e gastar dinheiro em infraestrutura e educação é desempenhado pelos governos e organizações. Além disso, para melhorar a qualidade de vida das comunidades, as políticas públicas devem incentivar pesquisa e desenvolvimento, promover e divulgar tecnologias sociais, realizar avaliações de sua eficácia, estabelecer parcerias público-privadas, estabelecer programas específicos como o Programa Água Doce e integrar essas políticas com iniciativas de desenvolvimento rural.

Como explicado por Horst e Freitas (2016, p. 21 e 37), a cooperação entre os setores público, privado e terceiro setor é essencial para o sucesso de projetos de tecnologia social e inovação social. Isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e reciclagem. Ao trabalhar juntos, as pessoas podem combinar seus próprios conhecimentos, recursos e habilidades, o que resulta em projetos mais produtivos. O setor público pode fornecer políticas e infraestrutura, enquanto o setor privado pode fornecer capital e tecnologia, e o terceiro setor pode fornecer experiência de trabalho comunitário. A inovação é promovida, a implementação eficiente é facilitada e a sustentabilidade financeira é garantida por essa colaboração. Além disso, garante que os projetos sejam transparentes, inclusivos e adaptáveis às necessidades locais, o que aumenta a legitimidade e a resiliência. Isso promove a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.

A Gov.BR (2022) afirma que o novo departamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é a Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado (SFPP), criada em setembro de 2021. Seu objetivo é aumentar os investimentos e captar recursos de novas fontes para políticas públicas, modernizando as ações do MDR. A secretária Verônica Sánchez enfatiza o papel da SFPP no desenvolvimento de iniciativas e colaborações público-privadas, como o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS), que oferece financiamento de R\$750 milhões para projetos. Os resultados incluem investimentos substanciais em saneamento e iluminação pública. O foco do programa Águas Brasileiras na segurança hídrica atraiu parcerias privadas e selecionou uma variedade de projetos para revitalizar bacias hidrográficas.

Maciel (2019) examina a aplicação das Tecnologias Sociais (TS) no Brasil e analisa seus efeitos e sugestões para políticas públicas. Impactos incluem: participação e controle social, que requer um modelo de gestão descentralizado; integração com outras políticas, como saúde e educação, para uma abordagem transversal; sustentabilidade do financiamento, que pode ser alcançada por mobilização de recursos ou fundos setoriais; e capacitação e disseminação, com ações

acessíveis sobre TS. As recomendações práticas incluem a promoção da economia solidária e do associativismo, a implementação de uma estrutura institucional e um plano nacional, a colaboração com a sociedade civil, a difusão de informações e a comunicação, o apoio à pesquisa e o desenvolvimento.

De acordo com Brands (2024), a produção percorreu mais de 12 mil quilômetros e foram realizadas mais de 13 horas de entrevistas para apresentar histórias de transformação em dez episódios centradas em inovação, sustentabilidade e cooperação. O terceiro episódio se concentra em Mozarlândia, Goiás. É lá que a JBS e 1.500 produtores rurais estão liderando uma revolução tecnológica na produção de proteína. Com 2.500 empregos diretos e 500 indiretos, a JBS ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência da agroindústria local promovendo a inovação tecnológica. A colaboração eficaz pode mudar a sustentabilidade e a produtividade no Brasil, pois a automação facilita a tomada de decisões rápidas e a gestão precisa.

CONCLUSÕES

Uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios sociais e econômicos do Brasil é a tecnologia social (TS), que promove o desenvolvimento inclusivo e sustentável. A TS, que começou no Brasil, tem vários casos de sucesso e ajudou várias organizações. Os principais desafios incluem infraestruturas limitadas, a necessidade de treinamento e educação, problemas com financiamento e barreiras culturais à adoção. A TS diminui a desigualdade, cria empregos e renda e melhora a vida das comunidades. A cooperação entre os setores público, privado e terceiro setor é essencial para que as novas tecnologias possam mudar a sociedade brasileira no futuro.

Os problemas incluem a falta de acesso à internet e equipamentos adequados, a necessidade de treinamento contínuo em tecnologia, dificuldades para obter recursos e sustentabilidade financeira, e a resistência cultural às novas tecnologias, além da falta de uma política nacional de tecnologia social sancionada. O aumento da literacia digital e a incorporação tecnológica, parcerias público-privadas para a mobilização de recursos e expertise, inovação social com a participação da comunidade e adoção de tecnologias sustentáveis para promover o desenvolvimento econômico e ambiental são exemplos de oportunidades de aplicação da TS.

O futuro do Brasil depende da tecnologia social para promover a inclusão social, reduzir desigualdades e incentivar a inovação comunitária e o desenvolvimento de práticas que equilibrem as necessidades atuais e futuras; fomentar a sustentabilidade, permitindo que as comunidades participem do desenvolvimento de soluções e fortalecer a resiliência. Leitores são incentivados a promover tecnologias sociais em suas localidades e a participar de projetos comunitários. O governo deve promover a inovação social e garantir financiamento sustentável para projetos de TS.

Organizações devem trabalhar juntas e investir em projetos de TS, fornecendo recursos e conhecimento técnico.

Para garantir o sucesso das tecnologias sociais (TS), todos devem trabalhar juntos. Para mobilizar recursos e expertise, as TS devem ser integradas nas políticas de desenvolvimento nacional, com os setores público, privado e terceiro setor trabalhando juntos. Programas de formação contínua em TS são cruciais para a inclusão digital e social. A tecnologia social pode mudar a sociedade brasileira por meio da inclusão, adaptando tecnologias às necessidades locais; sustentabilidade, promovendo práticas que preservam recursos e garantem equidade social; e inovação, incentivando a criatividade e a participação ativa das comunidades no desenvolvimento de soluções. A meta é um Brasil em que todas as comunidades tenham acesso a tecnologias que melhoram suas condições de vida. O objetivo é superar os desafios sociais e econômicos por meio da inovação e da cooperação, criando um ambiente mais justo e igualitário para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil tem uma população altamente conectada à Internet e engajada nas mídias sociais devido à prevalência das tecnologias sociais. A proliferação crescente destas tecnologias tem impactos significativos em várias facetas da sociedade, como economia, política e interações sociais.

O profundo impacto das tecnologias sociais na paisagem política é ilustrado pelas eleições presidenciais brasileiras de 2018. A análise da participação dos candidatos nas mídias sociais e das interações com os eleitores mostrou que, apesar do apoio limitado da mídia tradicional e do partido, o candidato eleito se concentrou fortemente nas redes sociais. Isso indica que as plataformas sociais se tornaram uma ferramenta poderosa para a campanha política, pois permitem que os candidatos interajam diretamente com os eleitores, superando os canais tradicionais da mídia.

As tecnologias sociais, latentes porém ainda tímidas na legislação e no modelo de investimento público, mudaram o domínio político, bem como muitas indústrias e setores no Brasil. As empresas, por exemplo, podem agora usar as plataformas de mídia social para se conectar com os clientes, coletar dados importantes e criar estratégias de marketing mais direcionadas, enquanto os clientes agora possuem serviços mais personalizados do que nunca. Estas inovações tecnológicas, acompanhadas de uma inovação organizacional, viabilizam economicamente processos antes impossíveis na sociedade e que agora beneficiam a qualidade de vida da população, demonstrando como um processo ainda pouco conhecido está por trás de grandes desenvolvimentos sociais no país.

REFERÊNCIAS

Bach, A., Shaffer, G., & Wolfson, T. (2013). **Digital Human Capital: Developing a Framework for Understanding the Economic Impact of Digital Exclusion in Low-Income Communities.** *Journal of Information Policy*, 3(1), 247–266. Disponível em: <<https://doi.org/10.5325/jinfopoli.3.1.247>>. Acesso em: 19, julho 2024

Brands. (2024). **Cidades em Movimento: Inovação e tecnologia no Vale do Araguaia.** CNN Brasil. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/branded-content/nacional/cidades-em-movimento-inovacao-e-tecnologia-no-vale-do-araguaia/>>. Acesso em: 25, julho 2024

CAPES. **Tecnologia social ajuda a reduzir desigualdade.** (2024). Disponível em: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/tecnologia-social-ajuda-a-reduzir-desigualdade>>. Acesso em: 15, julho 2024

ChildFund Brasil. (2016). **6 Tecnologias Sociais capazes de transformar comunidades.** Blog ChildFund Brasil. Disponível em: <<https://www.childfundbrasil.org.br/blog/6-tecnologias-sociais-capazes-de-transformar-comunidades/>>. Acesso em: 24, julho 2024

Costa, Adriano Borges et al. (2013). **Tecnologia social & políticas públicas.** Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/handle/11465/385>>. Acesso em: 19, julho 2024

Carvalho, A. D. S. M. (2024). **A escola e a agenda 2030 da ONU: Promovendo sustentabilidade, combate à pobreza e redução das desigualdades.** Disponível em: <<https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/anais7/article/view/4916>>. Acesso em: 23, julho 2024

Duque, T. O.; Arimatéia Dias Valadão, J. (2017). **Abordagens teóricas de tecnologia social no Brasil.** *Revista Pensamento Contemporâneo Em Administração*, 11(5), 1. Disponível: <<https://doi.org/10.12712/rpca.v11i5.962>>. Acesso em: 24, julho 2024

Dagnino, Renato. (2010). **Tecnologia social outra sociedade.** komedi. Disponível em: <https://cdt.unb.br/images/CEDES/2010_FERRAMENTA_TEC_SOCIAL_LIVRO.pdf>. Acesso em: 19, Julho 2024

Freitas, C. C. G; Segatto, A. P. (2014). **Ciência, tecnologia e sociedade pelo olhar da Tecnologia Social: um estudo a partir da Teoria Crítica da Tecnologia.** *Cadernos EBAPE.BR*, 12(2), 302–320. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1679-39517420>>. Acesso em: 15, julho 2024

Governo Federal. **PLANO DE AÇÃO DO GOV FEDERAL 2024-2026**. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>>. Acesso em: 25, julho 2024

Gov.BR. **Parceria com o setor privado é importante para viabilizar políticas públicas estruturantes**. (2022). Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/parceria-com-o-setor-privado-e-importante-para-viabilizar-politicas-publicas-estruturantes>>. Acesso em: 24, julho 2024

Horst, L. V. M; Freitas, C. C. G. (2016). **Desenvolvimento sustentável e inovação social: a reciclagem sob a perspectiva da tecnologia social**. Revista Tecnologia E Sociedade, 12(26). Disponível: <<https://doi.org/10.3895/rts.v12n26.3787>>. Acesso em: 15, julho 2024

Helsper, Ellen. **Inequalities in digital literacy: definitions, measurements, explanations and policy implications**. LSE Research Online. (2016). Disponível em: <<https://eprints.lse.ac.uk/68329/>>. Acesso em: 19, julho 2024

Ipea. **Cidades e Comunidades Sustentáveis**. Ipea - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. (2019). Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>>. Acesso em: 17, julho 2024

Machado, L; Rovere, E. (2017). **The Traditional Technological Approach and Social Technologies in the Brazilian Semiarid Region**. Sustainability, 10(1), 25. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/su10010025>>. Acesso em: 15, julho 2024

Maciel, A. L. S; Fernandes, R. M. C. (2011). **Tecnologias sociais: interface com as políticas públicas e o Serviço Social**. Serviço Social & Sociedade, 105, 146–165. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0101-66282011000100009>>. Acesso em: 17, julho 2024

Maciel, Ana Lúcia Suárez. **TECNOLOGIAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS: ATUALIZANDO O CENÁRIO E O DEBATE NO BRASIL**. Disponível em: <<https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2019/images/trabalhos/964.pdf>>. Acesso em: 24, julho 2024

Oliveira, Carlos (2010). **Tecnologia Social: definição e histórico (10'53") - Reportagem Especial - Rádio Câmara**. Portal Da Câmara Dos Deputados. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/radio/programas/344102-tecnologia-social-definicao-e-historico-1053>>. Acesso em: 25, julho 2025

Papoca, R. (2023). **Tecnologia sustentável: 7 exemplos, uso no Brasil + dicas**. Esfera Energia. Disponível em: <<https://blog.esferaenergia.com.br/sustentabilidade/tecnologia-sustentavel>>. Acesso em: 15, julho 2024

Plonski, G. A. (2005). **Bases para um movimento pela inovação tecnológica no Brasil**. São Paulo Em Perspectiva, 19(1), 25–33. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0102-88392005000100002>>. Acesso em: 15, julho 2024

Rashid, A. T. (2016). **Digital Inclusion and Social Inequality: Gender Differences in ICT Access and Use in Five Developing Countries**. Gender, Technology and Development, 20(3), 306–332. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0971852416660651>>. Acesso em: 19, julho 2024

Reinhard, N. (2015). **National Culture Conflicts in the Transfer of IT Solutions to Latin American Companies**. Journal of Global Information Technology Management, 18(3), 157–161. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/1097198x.2015.1070614>>. Acesso em: 24, julho 2024

Smith, A., Fressoli, M; Thomas, H. (2014). **Grassroots innovation movements: challenges and contributions**. Journal of Cleaner Production, 63, 114–124. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025>>. Acesso em: 15, julho 2024

Souza, Nadja Gláucia de Melo; Silva, Jeneilson, Alves; Maia, Josemir Moura; Silva, Jairo Bezerra; Júnior, Edivan da Silva Nunes; Meneses, Carlos Henrique Salvino Gadêlha. **Vista do TECNOLOGIAS SOCIAIS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO**. (2016). Disponível em: <<https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/article/view/2059/1662>>. Acesso em: 17, julho 2024

Viana, A. L. D; Silva, H. P; Ibañez, N; Iozzi, F. L. (2016). **A política de desenvolvimento produtivo da saúde e a capacitação dos laboratórios públicos nacionais**. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/Y7qhrMNgzgDvq88bdZyRjCt/?lang=pt>>. Acesso em: 17, julho 2024

Walton, P. (2019). **A digital inclusion**. Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 1(1). Disponível em: <<https://doi.org/10.18080/jtde.v1n1.219>>. Acesso em: 23, julho 2024